

O AUMENTO DOS IMPOSTOS E O BEM-ESTAR: O CASO DA GASOLINA NO BRASIL

Douglas Pessoa Lima¹
Isabel Lausanne Fontgalland²

Resumo: Este trabalho faz uma análise da incidência de impostos nos custos de produção mostrando sua influência na redução da oferta e na determinação do preço relativo. O foco do estudo é o peso dos impostos na determinação do preço de consumo da gasolina no Brasil. Relativamente a isso fez-se uma análise matemática detalhada da influência disso no estado de bem-estar do consumidor.

Palavras-Chaves: Impostos. Bem-estar. Preço. Gasolina.

Abstract: This paper analyzes the impact of taxes on production costs, showing their influence on reducing supply and determining relative prices. The focus of the study is the weight of taxes in determining the consumption price of gasoline in Brazil. In relation to this, a detailed mathematical analysis was made of the influence this has on the state of consumer welfare.

Keywords: Taxes. Welfare. Price. Gasoline.

INTRODUÇÃO

Imposto é uma quantia paga para o Estado e aos estados e municípios por pessoas físicas e jurídicas. Para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo em obras de infraestrutura (estradas, portos, aeroportos etc.) e serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação.

No Brasil incidem sobre o preço da gasolina os seguintes impostos indiretos: ICMS, PIS/PASEP, CIDE e COFINS. Os impostos indiretos podem ser específicos ou *ad valorem*³, podendo incidir sobre os produtores ou consumidores. Se os produtores ficarem obrigados ao pagamento de um imposto *ad valorem*, eles serão repassados aos consumidores. Ou seja, os produtores irão produzir e vender ao preço $(p + p.t)$, onde t é o imposto, fato que pode ocasionar uma redução de oferta.

Quando há pagamento de um imposto indireto, deve-se distinguir o preço bruto \underline{p}_c (preço pago pelo consumidor) do preço líquido \underline{p}_v (preço recebido pelo produtor). Logo, a relação entre preço bruto, \underline{p}_c , e o preço líquido \underline{p}_v . É a seguinte: $p_c = p_v + p_v.t$.

¹ Graduando em Economia. Monitor de Microeconomia I.

² Doutora em Economia. Professora da UAECOM/UFCG. Coordenadora do LAPEA.

³ Este imposto fica baseado numa porcentagem t , que incide sobre o preço.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma vez instituído o imposto sobre o produtor a curva de oferta irá sofrer um deslocamento de S para S' . Observamos o gráfico, que demonstra a perda absoluta de bem-estar devido a incidência de um imposto indireto.

1. A parcela de redução do excedente do consumidor⁴

equivale do retângulo :

2. A parcela de redução do excedente

do produtor⁵ equivale do retângulo:

A incidência do imposto tanto sobre os produtores quanto sobre os consumidores se converte em receita fiscal. Que dependendo de como for utilizada pode compensar a parte perdida de bem-estar dos produtores e consumidores. Há, no entanto, uma parte da quebra de bem-estar – equivalente a área do triângulo AEE_c , no caso dos consumidores, e equivalente a área do triângulo AEE_v , no caso dos produtores – que representa a redução dos níveis de transações induzida pelo imposto, ou seja, perda absoluta de bem-estar.

Analisando o gráfico, percebe-se que, antes da fixação do imposto, o mercado se encontrava em equilíbrio, em Q_E e p_E . Logo, o excedente do consumidor correspondia a área do triângulo Pp_EE e o excedente do produtor a do triângulo Op_EE , ou seja, sendo máximo o nível de bem-estar proporcionado pelo mercado. Após a instituição do imposto, porém, o excedente do consumidor reduziu-se a área do trapézio $p_Cp_EEE_c$, devido à elevação do preço pago pelo consumidor de p_E para p_C , houve uma redução da quantidade vendida de Q_E para Q' .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O preço da gasolina no Brasil é livre na bomba. As distribuidoras de combustível são legalmente impedidas de exercer qualquer influência sobre ela. Há uma lei federal que impede as distribuidoras de operarem postos. Estes são, em regra, administrados por terceiros, pessoas jurídicas distintas e autônomas. O mercado da gasolina no Brasil hoje é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal 9.478/97 (Lei do Petróleo). Esta lei flexibilizou o monopólio do setor de petróleo e gás natural, até então exercido pela Petrobras (da qual a Petrobras Distribuidora é subsidiária), tornando aberto o mercado de combustíveis no País. Dessa forma, desde janeiro de 2002 as importações de combustíveis foram liberadas e o preço passou a ser definido pelo próprio mercado.

O preço final ao consumidor varia em função de múltiplos fatores como: carga tributária (municipal, estadual, federal), concorrência com outros postos na mesma região e a estrutura de custos de cada posto (encargos trabalhistas, frete, volume movimentado, margem de lucro etc.). Composto da seguinte forma: Distribuição e revenda (16%), Custo Etanol Anidro (15%), ICMS

⁴ Diferença entre o que um consumidor está desejando pagar por certo bem e o que efetivamente paga. Montante (em unidades monetárias) de que este beneficia por produzir as quantidades que lhe proporcionam a maximização do seu lucro.

(28%), CIDE/PIS/PASEP/COFINS (10%) e Realização da Petrobras (31%)⁶. Observamos que a carga tributária neste caso corresponde a 38% do preço do combustível na bomba.

A renda das famílias brasileiras é comprometida pelos aumentos do preço da gasolina e outros derivados do petróleo. Essa consequência é mais grave quando há uma valorização do petróleo em escala global. E a alta do preço da gasolina tem efeitos nocivos sobre o nível geral da inflação no país. Os custos altos dos combustíveis têm um efeito desanimador sobre os investidores externos, que se tornam inseguros quanto ao país. Também afetam o setor produtivo, em toda a cadeia de produção, mas principalmente na distribuição de alimentos, que precisam ser transportados por estradas de rodagem em todo o país. Os produtores colocam esse custo embutido nos produtos para poderem ter seus lucros. Além de que no longo prazo o aumento excessivo dos impostos sobre os combustíveis pode ocasionar também uma redução na quantidade demandadas.

REFERÊNCIAS

- INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO.
Microeconomia: Compendio. Disponível em:
http://www.iscap.ipp.pt/~asaraiva/Ficheiros/Microeconomia_compendio.pdf. Acesso em: 01 de Maio. 2016.
- MACIEL, Marcelo S. *Tributos incidentes sobre os combustíveis.* Disponível em:
file:///C:/Users/Douglas/Downloads/tributos_incidentes_maciel.pdf. Acesso em: 01 de Maio. 2016.
- PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. *Microeconomia.* Trad. Eleutério Prado, Thelma Guimarães e Luciana do Amaral Teixeira. 7ª ed. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil. 2010. 647 p.

⁶Período da coleta de 20/12/2015 a 26/12/2015. Composição:73% gasolina A e 27% Etanol Anidro. Observação: a partir de 16/03/2015, o teor de álcool anidro na gasolina comum e aditivada é de 27%. A teor adicionado à gasolina premium é de 25%. Elaboração Petrobras a partir de dados da ANP e CEPEA/USP. Fonte: <http://www.br.com.br/>, consulta realizada em 01/05/16.